

Боје и бојења у поетској композицији Његошевој

**Проф. др Радмило
Н. Маројевић**

Универзитет у Београду,
Филолошки факултет,
Катедра за славистику

УДК 811.163.44'373:821.
163.44.09- 1Петровић
Његош П. II

Сажетак: У овом раду разматрају се семантеме, тј. појмови и семантичке вриједности лексема и фразема, у Његошевом сунчевом спектру укључујући и „тамна мјеста“, на нивоу боја (и плава Луна у Ноћи скупљој вијека као „тамно мјесто“ у значењу ‘Луна плаве косе, плетенице сплетене у вијенац’) и на нивоу бојења (и ружити у Шћепану Малом као „тамно мјесто“, с краткосилазним акцентом а у значењу ‘бојити ружом, китити, уљепшавати’). Разматране лексеме и лексичке јединице које су с њима у синтактичкој вези чине компоненте укупне поетске композиције Његошевог пјесништва, а истовремено служе и као „алатке“ за опис сложених односа у макрокосмосу који уређује Свевишњи и микрокосмосу људске душе који оличава Пјесник.

Кључне ријечи: Петар II Петровић-Његош, спјев Луча микрокозма, спјев Горски вијенац, спјев Шћепан Мали, лирика.

1. Полазиште, или О бојама

1.1. Шири корпус за анализу поетске композиције Његошеве, па и ове студије о бојама, чине три спјева (*Луча микрокозма*, *Горски вијенац* и *Шћепан Мали*), три пјесме које те спјевове у нашим издањима прате као прилози (*Спровод праху Симеона Милутиновића*, „*Нек се овај вијек горди...*“ и *Поздрав србском роду на Ново љето*), романа *Ноћ скупља вијека* те поетски (и други) текстови из *Биљежнице*, којима смо у нашем издању прикључили *Духовно завјештање* (први дио Његошевог Тестаментa). У конкретном раду корпус се редукује према тематици поглавља. Размотрићемо најприје лексеме које у првом Његошевом спјеву, а и у нашој анализи, служе као номенклатурне „алатке“.

1.2. Номенклатурни назив, именица Боја, у *Лучи микрокозма* има три потврде, а у „Рјечнику Луче микрокозма“ (овдје и даље: Маројевић 2016⁶) овако је лексикографски представљена:

боја (3) *им. ж.р. јд. ном.:* боја цв^жјѣћа || вјѣчна | и прѣзрѣчна, [606]; *мн. ген.:* са блистѣњем || свѣкѣ стрѹкѣ | бѣја^х [794]; *инстр.:* са бѣјама || рѣзним | ѹкрасене [839]

Од те три потврде за нашу анализу је најважнија она из 794. стиха јер Његошев израз и значи 'палета боја', тј. односи се на сунчев спектар (Његошу је *сунце* заједничка именица, као једна од звијездâ).

1.3. Синоним именице *боја*, русизам Цвијет^{II}, у *Лучи микрокозма* има једну потврду, у генитивној синтагми *Лунина цвијета* у значењу 'боје Мјесеца', док његов хомоним, српска именица Цвијет^I, има двије потврде. У „Рјечнику Луче микрокозма“ хомоними су овако представљени:

цвијет^I (2) *им. м.р. јд. ном.:* у правилност || сваки цвијет | ника [607]; *ген.:* Како капља || росе | са цвијета [303];

***цвијет^{II}** (1) *им. м.р. 'боја' (р. цвет) јд. ген. (с дифт. рефл. јата):* а Лунина || цв^жјета | и свјетлости; [835]

1.4. Као номенклатурна „алатка“ служи и придјев Цвијетан^{II}, који у *Лучи* има оба вида. Његова специфичност огледа се у томе што он истовремено значи и 'обрастао цвијећем' и 'у боји/бојама' у складу с двозначношћу његове творбене базе. То је одраз примијењене поетике симболизма (Његош је један од најзначајнијих претеча симболизма у пјесништву српског романтизма). У „Рјечнику Луче микрокозма“ седам његових потврда овако је граматички разврстано:

***цвијетан/цвијетни** (7) *прид. а. неодр.в. ср.р. јд. ген.:* на коврима || цвијетна | прољећа – [777]; **б.** *одр.в. м.р. мн. ак.:* ал^н и власе || цвијетне | плетући, [44]; *ср.р. јд. ак. (у функц. лок.):* у цвијетно || лоно | природино, [33]; *инстр.:* (окићена || цвијетним | временом, [42]; *мн. ак.:* кад се спушти || у цвијетна | поља [774]; *ж.р. мн. ак. (у функц. лок.):* у цвијетне || небесне | равнине, [1212]; *инстр. (с дифт. рефл. јата):* покрите су || цв^жјетним | ливадама – [604]

2. Луча микрокозма

2.1. У првом Његошевем спјеву, који у библијском пресеку слови као Његошева „Књига постања“, сунчев спектар боја (не рачунајући контраст „бијело : црно“) оскудно је изражен: с два, с једним – или ни с једним примјером.

1^о Као жива боја није потврђена сама лексема-хомоним Плав^I, ни у значењу 'синий' ни у значењу 'голубой', али јесте њена даља изведеница, лексема Плавѣтан, с двије потврде (обје су у одређеном виду). У „Рјечнику Луче микрокозма“ придјев је овако описан:

плавѣтни (2) *прид. одр.в. м.р. јд. ак.:* свод плавѣтни || неба | свештенога [52]; *ср.р. јд. ген.:* к своду дивну || неба | плавѣтнога [879]

Придјев *плавѣтни* у првом стиху атрибут је именице *свод*, али се у другом полустиху наводи и именица *небо* у посесивном генитиву са својим атрибутом у одређеном виду. У другом стиху придјев (ген.) *плавѣтнога* атрибут је именице (ген.) *неба*, али се у првом полустиху помиње и именица (дат.)

своду са својим атрибутутом у неодређеном виду. То показује како Његош умјешно користи наведене ријечи као „алатке“ при грађењу пјесничких слика.

Лексема Плаветан, у *Лучи*, као и у *Вијеницу* [види т. 4.1.1^о], има вриједност ‘голубой’, али би ипак требало „питати“ руске преводиоце, како су је они семантизовали.

2^о Као посебна жива боја није потврђена лексема-хомоним Плав^и у нијанси ‘светловолосый’, али јесте у нијанси ‘цвета Луны’. тј. ‘боје Мјесеца’, која је изражена посесивном синтагмом (ген.) Лунина цвѣта. У „Рјечнику Луче микрокозма“ компоненте синтагме описане су овако:

*Лунин (1) *пос. (од Луна) м.р. јд. ген.:* а Лунина || цв^ијета | и свјетлости; [835]

*цвијет^и (1) *им. м.р. ‘боја’ (р. цвет) јд. ген. (с дифт. рефл. јата):* а Лунина || цв^ијета | и свјетлости; [835]

Навешћемо синтагматски израз у контексту строфе:

Изнад тихе || небесне | равнине
милиони || лећаху | шарова^х
на уредна || кола | и редове
колик Луна || на телескоп | видна
а Лунина || цв^ијета | и свјетлости;
на њих *бјеше* || бесамртна | рука
различите || извезла | планове
побиједе || и веселја | неба
са бојама || разним | украшене
те у прозрак || весело | блистаху.
[ЛМ 831–840],

а наводимо га, с једне стране, како би читалац обратио пажњу како пјесник удружује боју и свјетлост, а с друге стране, како би се читалац подсјетио да то нису чисте боје него су небеска тијела украшена разним другим бојама у складу с генским кодом који им је Свевишњи прописао, по Његошевој космогонијској концепцији, наравно.

3^о Лексема Зелен, као жива боја, није потврђена у придјевској, али јесте у именичкој форми Зелено, која је у „Рјечнику Луче микрокозма“ овако описана:

зелено (1) *им. ср.р. само јд. (сунст. прид. неодр.в.) ак.:* у зелено || вјечно | обучене – [619]

Субјекат реченице из које је селектован овај стих је у множини – то су *породе дрва(х)*:

На просторе || китнијех | ливада^х
врсте су се || непрегледне | сада^х
у правилне || расуле | редове
и на дивна || кола | изувиле:
ту се горде || кедри | и јаблани
и породе || неизбро<ј>^ене | дрва^х –

све *породе* || *само* небу | сличне,
 врхове им || једва | зазрет *можеш*,
 у зелено || вјечно | обучене –
 ред *свештени* || на свему | царује.
 [ЛМ 611–620].

Ако се пође од нашег секундарног сегментирања теме, јасно је да се израз (бити) *обучен у зелено* у 619. стиху *Луче* односи на (пасивно) бојење [види т. 6.2.1°].

4° Као посебна жива боја није потврђена лексема Црвен, али је она несумњиво контекстуално „бојила“ небеско пространство по цвијетним ливадама.

2.2. У *Лучи микрокозма* је потврђена, али само у облицима одређеног вида, лексема Бијели, са седам потврда. Овако је лексема лексикографски представљена у нашем „Рјечнику Луче микрокозма“:

***бијели** (7) *прид. одр. в. м. р. јд. ген.*: бијелога, || у једнојзи | маси, [1773]; (*скраћени обл.*): но бијелог || и непрозрачнога, [788]; *мн. ном.*: већ бијели || небесни | полкови [764]; *инстр. (с дифт. рефл. јата)*: прекрилише || б^ијелим | околима. [770]; *ср. р. мн. ак.*: кад се дигну || на бијела | крила [893]; *ж. р. мн. ак.*: тако они || кроз бијеле | масе [1219]; (*у функц. лок.*): на велике || и бијеле | масе [775]

Из овакве лексикографске интерпретације дало би се закључити да лексема Бијели у *Лучи микрокозма* има једно и јединствено значење а да би се евентуалне нијансе могле одредити према значењу именице коју придјев као атрибут одређује.

1° Једна би се семантичка нијанса лексеме Бијели, у 1773. стиху спјева, могла одредити као ‘боје (бијелог) облака’:

У један *мах*, || *ка* да муња | сину,
 тушта *веља* || тешкога | облака,
 бијелога, || у једнојзи | маси,
тронодржну || сву *обузе* | гору,
 у виду се || уреди | вијенца,
 [ЛМ 1771–1775],

па би се та семантичка нијанса могла проширити и на 775. стих:

Крилатоме || подобно | облаку
кад га гледаш || с високе | планине
 ушкана || тихијем | зефиром
кад се спушти || у цвијетна | поља
 на велике || и бијеле | масе
да зефирна || *поодмори* | крила
 на коврима || цвијетна | прољећа –
 вид *подобни* || бесмртног | воинства
 представљаху || опширни | станови
 на пољима || блажене | радости.
 [ЛМ 771–780],

али уз једну напомену. Српска ријеч *облак* има једно, нерашчлањено значење, којему у руском језику одговарају двије ријечи, које нису синоними: 1. **облако**, на примјер: белое облако, и 2. **туча**, на примјер: чёрная туча. У оба наведена контекста *Луче микроkozма* употребом придјева *бијели* сигнализира се семема руске ријечи под 1, али не можемо тврдити да то нису ипак неке „нијансе у нијанси“.

2° Друга би се семантичка нијанса лексеме Бијели, у 788. стиху спјева, могла одредити као ‘боје (непрозирног) кристала’:

*Док одједном || сву небесну | сферу
прикри шатор || чистога | кристала,
но бијелог || и непрозрачнога,
заустави || теченије | луча^x,
лаку свјетлост || у небо | усија.
[ШМ 786–790].*

3° Трећа би се семантичка нијанса лексеме Бијели могла одредити у смислу ‘боје небеског воинства’; поред стиха 764 [види даље т. 4°], она је употријебљена у 893:

*Ход се њихов || уподобит | може
хучну ходу || два морска | војводе
кад се дигну || на бијела | крила
и веселим || лете | океаном,
а око њих || у дугачке | врсте,
играјући, || просипљу с’ | валови –
[ЛМ 891–896]*

и у 1219. стиху *Луче*:

*два вјенчана || [с] славом | полководца
уљегоше || у густе | полкове
врага *неба* || а несреће | оца:
ка *дв!је* лађе || крила^x | надутијех
када иду || ускијем | каналом
кроз покрите || снијегом | равнине –
тако они || кроз бијеле | масе
погубљене || војске | пролазаху.
[ЛМ 1213–1220].*

Ове двије потврде морамо пропратити кратким коментарима. Израз *на бијела крила* у 893. стиху могао би се сматрати неком врстом казивијалног сталног епитета; у сваком случају, бијели небесни полкови [ЛМ 764], односно њихови припадници, имају крила исте боје. С друге стране, припадници погубљене војске [ЛМ 1220] још су били у бијелој боји, прије него што су попримили црна лица, роге и репове, [ЛМ 1897] и кад су сипали се црнијем потоком [ЛМ 1913] у Ад [види т. 2.3.1°].

4° У контексту исте строфе *Луче микрокозма* двапут је употребљена лексема Бијели: једном у 764. стиху спјева, у нијанси 'боје небеског воинства' [види горе т. 3°], други пут у 770. стиху, у нијанси 'боје ратничког шатора':

већ бијели || небесни | полкови
 све *мостове* || бјеху | напунили
 са својијем || дивнијем | масама –
 свака се *своме* || повраћаше | стану,
неки пјешком, || а неки | на крила:
 непрегледне || њихове | станове
 прекрилише || б'јелим | околима.
 [ЛМ 764–770].

Овдје треба напоменути да бијели околи нису били сивомаслинасте боје савременог шаторског крила него боје шатора аге Асан-аге у *Жалостној п'гсанци племените Асан-агинице*, а они се упоређују са снијежним наносима (сметовима) и с (бијелим) лабудовима (у словенској антители баладе).

2.3. У *Лучи микрокозма* је потврђена, у разним врстама ријечи, лексема Црн.

1° Као прост придјев и жива боја, лексема Црн истовремено има визуелно (естетско) и етичко (вриједносно) значење; бића, предмети и појаве који се овим придјевом одређују оличење су зла и таме. Коригујући „Рјечник Луче микрокозма“, у три примјера реконструишемо облик неодређеног вида, у осталих седам – одређеног:

***црн/црни** (10) *прид. а. неодр.в. м.р. јд. ген.:* од прашице || и црна | хаоса [2115]; *ср.р. мн. ак.:* црна лица, || роге | и репове, [1897]; *ж.р. јд. ном.:* једна маса || црна | и плачевна, [1642]; **б. одр.в. м.р. јд. ном.:** враг се нека || црни у њем | неба [1635]; *ак.:* зла шар црни || у воздух | извела: [1632]; *ген.:* препунио || црнога | отрова, [1768]; *инстр.:* сипали се || црнијем | потоком [1913]; *ср.р. јд. ак.:* да мучење || своје успу | црно [1726]; *ж.р. јд. ак.:* у црну је || облачен | порфиру: [486]; облачила || у хаљину | црну – [1095]

Ако се пође од нашег секундарног сегментирања теме, јасно је да се у два стиха придјев односи на *бојење* [види т. 6.3.1°], па ћемо та два стиха навести у контексту строфе. У примјеру из 1095. стиха:

„Архангели || прво|престолници,
ја ћу вама || открит *нешто* | сада
што ће душе || усколебат | ваше.
 Горда се је || душа | Сатанина
 облачила || у хаљину | црну –
 славољубни || овај | војевода
 мир *небесни* || поколебат | хоће
 и у вјечну || низврћ | погибију

себе самог || и своје | полкове:
 гњ^ајев *праведни* || оруж^аје је | правде!
 [ЛМ 1091–1100]

душа се Сатанина обукла у хаљину црну, па је ријеч о рефлексивном бојењу: сам је Сатана своју душу у црно обукао. У примјеру пак из 486. стиха:

Поведе ме || мало | *понапријед*.
 „Гледај“, *каже*, || „на лијеву | страну
те шар види || онај | *поголем*^аји
те пружаје || црнокраке | луче –
он једини || у простору | св^ајетлом
 у црну је || облачен | порфиру:
 зла *свакога* || најљуће | крајности
 под једном су || у њ круном | сабране –
он катедру || мрачну | сочињава
 позоришта || сваког | ужаснога.
 [ЛМ 481–490]

ријеч је о пасивном бојењу: у црно је Ад обукла неправда Сатанине душе, како слиједи из 1631. и наредних стихова:

Неправда је || Сатанине | душе
 зла *шар црни* || у воздух | извела:
 Ад се *зове*, || злости | мучилиште,
 злога *цара* || мрачно | владјеније;
 враг се *нека* || црни | у њем неба
 горди *адским* || самодржавијем –
 заслужена || то му је | награда
 и његову || злобну | легиону
што су с’ дигли || небом | завладати,
Вишњег, творца || престола | лишити.
 [ЛМ 1631–1640].

2° У једном примјеру посвједочен је сложено-изведени придјев с првом компонентом Црн-, који се лексикографски овако описује:

***црнокраки** (1) *прид. одр.в.* ‘који има црне краке’ *ж.р. мн. ак.:* те пружаје || црнокраке | луче – [484]

Придјев има два форманта, интерфикс |o| као обиљежје композиције, и нулти суфикс -ø < *ōs, као обиљежје деривације, и има посесивно значење, али не значење припадања него значење посједовања односећи се на (пасивно) бојење [види т. 6.1.2°].

3° За именице се каже да имају предметно значење, а конкретно означавају биће, предмет у ужем смислу, опредмећену радњу и опредмећену особину. Именица Црнило има ово посљедње опште значење, у овом случају опредмећену особину Црн. Посвједочена је у *Лучи* једна њена потврда, која се на сљедећи начин лексикографски описује:

црнило (1) *им. ср.р. јд. ак.:* облачени || у вјечно | црнило. [1830]
Имају се у виду „Цар *Тартара* || и његова | војска“ из 1826. стиха, па нема потребе наводити контекст строфе. Али треба исправити претходне лексикографе: трпни придјев (мн.) *облачени* из завршног стиха строфе изведен је од глагола свршеног вида *облачити* (који ми снабдијевамо и дужином) у значењу ‘обући’, дакле: „сатанисти“ су били обучени у вјечно црнило. Полазећи од нашег секундарног сегментирања теме, констатоваћемо да се израз *облачени у црнило* из 1830. стиха *Луче* односи на (рефлексивно) бојење [види т. 6.3.1°].

4° У *Лучи микрокозма* представљен је, у инфинитиву, глагол *црњат(и)*, који се у „Рјечнику *Луче микрокозма*“ овако лексикографски описује:

црњат се (1) *гл. несврш.в.* ‘црњети се’ *инф.:* зла свакога || црњат | се закони – [2029]

Навешћемо глагол, чији инфинитив с обликом помоћног глагола *ће* твори 3.л. мн. будућег времена, у контексту строфе:

Човјек *воље* || остаје | слободне
ка сви *други* || бесмртни | духови.
Његова *ће* || душевна | таблица
с об^нје *стране* || бити | начертана
с два сасвијем || противна | закона:
на једну *ће* || закон | правде *благе*
бит у свете || начертан | линије,
на другу *ће* || превлас^тника | њина
зла *свакога* || црњат се | закони –
адски *спомен* || свезе | са Сатаном.
[ЛМ 2021–2030].

Ако се пође од нашег секундарног сегментирања теме, јасно је да се израз *црњат(и) се* у 2029. стиху *Луче* односи на (пасивно) бојење [види т. 6.1.2°]. А повезујући овај сегмент творбено-семантичког гнијезда Црн с претходним [види горе т. 3°], могли бисмо глагол семантизовати ‘исијавати (све више) црнило’.

У *Лучи микрокозма* коју смо ми приредили, текстолошким напоменама снабђено је и критичко и акценатско издање. У овом другом три се карактеристике сигнализирају за стихове 2028–2029 (уз позивање на одговарајуће параграфе Уводних напомена): опкорачење стиха, елипса и инверзија: на другу [страну] *ће* се црњат закони *свакога* зла њина превлас^тника (Маројевић 2016^а: 1011).

2.4. Његошева пјесма-некролог *Спровод праху С. Милутиновића* објављује се у нашим новим издањима као прилог *Луче микрокозма*. Образложење, а и нека врста поговора таквом издању, изнесено је у чланку „Основно (научно-популарно издање) *Луче микрокозма* и *Спровода праху С. Милутиновића* Петра Њ Петровића-Његоша“ (Маројевић 2023: 19–32). У некрологу, међутим, нису представљене боје сунчевог спектра, ни „цвијетне“, ни бијела, ни црна.

3. Ноћ скупља вијека

3.1. У љубавној романси Његошевој, која у библијском пресеку слови као Његошева (и српска) „Пјесма над пјесмама“, из сунчевог спектра боја нису представљене лексеме (и семантеме) Жут, Зелен, Црвен, али зато јесте Плав. У овом случају, међутим, не поставља се питање каква је то боја (у нијанси) него која је то боја (у спектру). Разјашњењу овог „тамног мјеста“ посветићемо наредне сегменте наше студије.

Прејудицирајући унеколико резултате ове студије случаја, рећи ћемо само да се ово питање досад рјешавало с аспекта преводне семантизације и руске палитре боја – да ли је то Плав¹, р. **голубой** (цвет), отвореноплав, свијетлоплав, небескиплав, или је то Плав², р. **синий** (цвет), затвореноплав, тамноплав, морскиплав, с обзиром на то да Руси уче, не само на часовима руског језика него и на часовима физике, да су то двије разне боје сунчевог спектра (Леонид Бархударов). А питање је требало поставити, и тако га рјешавати, с аспекта српских хомонима – да ли је то Плав¹ ‘голубой; синиј’ (плаве очи) или Плав¹¹ ‘светловољосѝј’ (плава коса).

1^о Придјевом (у номинативу једнине женског рода) *плава*, атрибутом уз управну именицу *Луна*, отпочиње прва октава (строфа од осам стихова) Његошеве романсе; ми ћемо навести први од четири дистиха:

Плава Луна ведрим зраком
у прелести дивно тече
испод поља^а звјезданије^а
у прољећњу тиху вече,
[НСВ 1–2].

У критичком издању *Биљежнице*, у текстолошкој напомени уз стих 1^а *Ноћи скупље вијека*, између осталог пише: „*плава* Луна – изр. у зн. ‘плавокоса Луна’. *Луна* је персонификовани космоним (уп. р. **луна** ‘мјесец’) који се и теонимизује. У 15. ст. Луна се трансформише у богињу Дијану, а у 16. ст. пјесниково ја заглавано је у њен (Дијанин, тј. Лунин) *в^ајенац плави*“ (Маројевић 2017^а: 348). – Као што видимо, за адекватну семантизацију придјева била је потребна најмање паралела интратекстуална (=у истом тексту), па се на њу и упућује [види даље т. 2^о].

2^о Као први, интратекстуални доказ за нашу семантизацију лексеме Плав у синтагми *плава Луна* послужио нам је, дакле, придјев (у номинативу једнине мушког рода) *плави* (али овога пута атрибут уз управну именицу *вијенац*), којим се завршава друга октава Његошеве романсе (цитираћемо њен четврти, завршни дистих):

Претчувствијем неким слатким
ход Дијанин величави
душу ми је напојио –
све њен в^ајенац гледим плави.
[НСВ 15–16].

У критичком издању *Биљежнице*, у текстолошкој напомени уз стих 16^б *Ноћи скупље вијека*, између осталог пише: „(ак.) *в^ајенац плави* – вијенац плаве косе, плетенице сплетене у вијенац“ (Маројевић 2017^а: 351).

Значењу именице *вијенац* посветили смо пажњу у фрагменту „Горски вијенац“ серије *Лингвистика и поетика Његошевих наслова* закључивши да она у спјеву има конкретно значење ‘двije плетенице сплетене у виду вијенца’ и апстрактно значење, с двije семантичке нијансе: једна асоцира с лоровим вијенцем (славе), друга – с трновим вијенцем (страдања) (Маројевић 2020^б: 196–198]. Ако се дода и значење у синтагми *вијенац Кома* (=Комова) из *Свободијаде* – јасно је да у *Ноћи скупљој вијека* то није ни лоров, ни трнов, ни вијенац планина на Мјесецу него – вијенац плаве косе, богиње Дијане на небу, у контрасту с расплетеном црном косом, виле младолике на земљи.

3^о Као други, овога пута интертекстуални (=из другог текста) доказ за нашу семантизацију лексеме Плав у синтагми *плава Луна* послужиће нам 835. стих *Луче микрокозма*, који смо [види т. 2.1.2^о] већ навели у контексту дециме (строфе од десет стихова). Синтагматски русизам *Луни цвијет* у *Лучи микрокозма* семантизујемо као ‘боја Мјесеца’ (сунцем освијетљеног). Ова нијанса боје сунчевог спектра има у српском језику синоним ‘боја плаве косе’, који се може означити лексемом Свијетложут (р. **светлый, светло-волосый**).

4^о Као трећи доказ за нашу семантизацију лексеме Плав, којом (у женском роду) отпочиње први стих и прва каскадна строфа *Ноћи скупље вијека* и којом се (у мушком роду) завршава друга октава и њен осми стих, могу се навести реконструисане „небеске прилике“ у вријеме настанка пјесничког текста према нашем издању *Биљежнице*: »Закључићемо овај Предговор, који је и нулто поглавље монографије „Текстологија медитативне прозе и пјесама из Биљежнице“, једном опаском. Његош је на првој страни Биљежнице навео податке кад падају мјесечеве мијене 1846. године. Основано се мора претпоставити да је тај запис учињен крајем 1845. године или на самом почетку те 1846. године, прије него што је наступила мијена 15. јануара (Његошеви подаци су по старом календару). Идући уназад, може се закључити да је прве вечери пјесниковог боравка у Перасту (у сриједу, 11/23. јула 1845. године) Луна била четири дана након уштапа (који је почео 7/19. јула), а посљедње вечери уочи повратка (у петак, 20. јула/1. августа) – два дана прије наредног младог мјесеца (22. јула/3. августа). Посљедњих вечери пјесниковог боравка у Перасту, дакле, плава (=плавокоса) Луна у посљедњој четврти (која је почела 14/26. јула) заиста је личила на плаву косу, сплетену у вијенац, и гледала га је искоса, изнад Ловћена, док су се њени одблесци, као мушице огњевите, љескали од Столива према Перасту...« (Маројевић 2017^а: 19). Овај доказ би се могао именовати као аргумент ванјезичке ситуације. Не можемо рећи да је то крунски доказ јер су сва три доказа – крунска!

Напомене.

1. У истим синтагматским везама као и у *Ноћи скупљој вијека* лексема-хомоним Плави¹¹ ‘светловолоосый; цвета Луны’ потврђен је у *Свободијади*

– *плава луна* у 121. осмерцу пјесне друге: зубља кратка с плавом луном / да се више не једначи [С II 121–122] и *вијенац плави* у 1077. осмерцу пјесне осме: којега се в^нјенац плави / над облаком мрким горди [С VIII 1077–1078 (релативна замјеница се односи на Ловћен)].

2. Лексема-хомоним *Плави*¹ ‘голубой; синий’ посвједочена је у 46. стиху пјесме *Мисао*: Колико сам | пута^x, || твојим огњем | светим, / опит | тумарао || по плавој | пустињи [М 45–46]. Сам израз *плава пустиња* је метафора у значењу ‘небо’. Синонимични израз, с другим атрибутом, потврђен је у 32. стиху пјесме *Филозоф, астроном, појета*, чији сам оригинал пронашао у Петрограду 2004. године: Дужност ми <ј>⁸ | гонити || репату | комету, / за њом | врат *ломити* || по пустињи | сињој: [ФАП 31–32]. То значи, боја што се тиче, да су *плави*¹ и *сињи* као боја неба синоними. Као боја магле (у значењу ‘плавичастосив’), придјев *сињи* потврђен је у 37. медитативној пјесми у прози [види т. 3.4].

3.2. У Ноћи скупљој вијека потврђена је, у разним нијансама значења, лексема *Бијели*, али и њени синоними-нијансе, *Сњежани* и *Слонови* (сви придјеви су у одређеном виду). Семантичка структура придјева *бијели* (и његових синонима) раздваја се у више рукаваца. (У акценатском издању овог Његошевог дјела неметрички акценти нису означавани курзивом.)

1° Семантичка вриједност придјева (мн. ср.р.) *бијела*, који је атрибут уз именицу (plurale tantum neutrum) *прса* а којим отпочиње 51. шеснаестерац романсе:

Б^нјела прса гордија су
 под црнијем валовима
 но планина гордељива
 под вјечнијем сњеговима
 [НСВ 51–52],

више се одређује паралелизмом с вјечнијем сњеговима него опозицијом „црно : бијело“ (опозицијом се остварује контраст као стилска фигура) [види т. 3.3].

2° Семантичка вриједност придјева (мн. ср.р.) *бијела*, који је атрибут уз именицу (plurale tantum neutrum) *кола* а којом се завршава иницијални осмерац 33. шеснаестерца романсе:

Устав Луно б^нјела кола –
 продужи ми часе миле,
 кад су сунце над Инопом
 уставити могле виле.
 [НСВ 33–34],

значајна је за разјашњење Лунине боје и боје њеног вијенца. Овдје се свакако има у виду бјеличасти ореол од сунчеве свјетлости који оивичава освијетљени дио Луна. Метафоричност је вишеструка: тај полукруг су кола којима се Луна

вози по небеском своду (и којима она управља), а Луна је богиња (Дијана) плаве косе чије су плетенице сплетене у вијенац...

3° Придјев (ген. ж.р.) *бијеле* којим се завршава 60. шеснаестерац романсе:

Не мичу се уста с уста^x,
 целив један ноћи ц^uјеле –
 јошт се ситан не наљубих
 владалице вила^x б^uјеле.
 [НСВ 59–60],

а који је у инверзији у односу на управну именицу (ген. ж.р.) *владалице* са којом образује стални епитет, представљао је својеврсно „тамно мјесто“ романсе, али не сам по себи него због каскадне фразеолошке структуре финалног осмерца. Наиме, стални епитет фолклорног поријекла, посвједочен и у *Горском вијенцу*, јесте *бијела вила*; Његош је замијенио управну именицу и стални епитет укључио у суперлативни израз *бијела владалица вила(x)* као ширу фразеолошку структуру окационалног типа а у значењу 'вила над вилама (која њима и заповиједа)'

4° У дистиху који чине 47. и 48. шеснаестерац романсе:

сњежана јој прса кругла
 а стрецају светим пламом,
 дв^uје слонове јабучице
 на њих дубе [с] слатком мамом.
 [НСВ 47–48]

представљена су два синонима-нијансе из спектра бијелих боја. Први, лексема *Сњежани* из 47. стиха, има препознатљиво значење 'снијежнобијел, бијел као снијег'. А за други, за лексему *Слонови* из 48. стиха, у критичком издању се каже да је то облик односног придјева *слонови* (р. **слоновый** 'од слоноваче'), а за (дв^uје) *слонове јабучице* – да је то метафорички израз у значењу 'брадавице на грудима' (Маројевић 2017^a: 359). Метафора је скраћено поређење, а то значи да је лирски јунак за брадавице на женским грудима казао као да су од слоноваче, тј. да су боје слоноваче. А боја слоноваче једна је од нијанси бијеле боје са слабом компонентом жуте. Питање је, међутим, може ли се на нашем поднебљу за набрекле брадавице женске рећи да су боје слоноваче, и има ли такве слоноваче. Прије је то одраз синдрома коришћења туђег искуства у пјесничкој умјетности. Бојом слоноваче означено је Фатимино грло у „Мусрај-кадијиној пјесми“ у *Горском вијенцу*, у 15. деветерцу: грло јој је || чиста | филдиша, [ГВ 1869 (15)].

Разматрајући противрјечност исказану Његошевом репликом Милораду Медаковићу („А како би то изгледало: владика па пише пјесму о љубави?“), Димитрије Калезић је исказао оцјену „да је у питању ноћ, односно сан – сновиђење“, „да је у питању снена визија, а не путена реалност“ те да „последња два стиха дижу завјесу са призора пјесме и откривају да је то био

само сан без ичега реалног“ (подробније у: Маројевић 2017^а: 19). Тако је, сад додајемо, умни Калезић разријешио противрјечност између Његоша владике и Његоша пјесника.

3.3. У *Ноћи скупљој вијека* посвједочена је а у истом значењу лексема Црн, с двије потврде: једна је у првом а друга у другом дистиху истог, првог катрена претпоследње, 7. октаве:

Црна коса на валове
низ рајске се игра груди,
о дивото – чудо смртни
ере сада не полуди!

Б'јела прса гордија су
под црнијем валовима
но планина гордељива
под вјечнијем сњеговима
[НСВ 49–52].

Употреба придјева *црни*, који је у обје потврде одређеног вида као обиљежје сталне особине, синтактички варира: једном је он атрибут уз именицу *коса*: Црна коса на валове [НСВ 49^а], други пут – атрибут уз именицу (инстр. мн.) *валовима*: под црнијем валовима [НСВ 51^б], али се и за косу каже да се она „игра“ *на валове*, тј. валовито пулсира.

Наведени катрен може послужити као примјер за технику (и поезику) контрапункта. С једне стране, на нивоу осмераца као полустихова истог, 51. шеснаестерца, остварује се опозиција боја „црно : бијело“. С друге стране, на нивоу дистиха који чине 51. и 52. стих романсе, изражава се опозиција предмета „планина : прса“, али не по боји него по степену и врсти гордости. С треће стране а на нивоу читавог катрена, исказана је опозиција сљедовања боја: бијела прса су под црним валовима (али тако да се и она виде), а црна планина – под вјечним сњеговима (па се и не види њена боја). Грудни и коса су у динамици (груди пулсирају а расплетена коса се „игра“ низ њих), планина и сњегови су у статистици, стоје „залеђени“.

3.4. У пјесмама из Његошеве *Биљежнице* и у *Духовном завјештању* његовом нису представљене боје сунчевог спектра, али јесу у једној од педесет медитативних пјесама у прози. У библијском пресеку ови текстови слове као „Псалми“ Његошеви. Навешћемо 37. медитативну пјесму у прози у цијелости:

Висока планина снијежна
која облачни сарук око главе има,
а проча јој је бијела маса покрита
ријеткијем и сињијем покривалом магленим,
претканим на ситно брдо сунчано.
[МПП 37].

Спектар боја 37. Његошеве медитативне пјесме у прози састоји се од три компоненте, које се преливају једна у другу.

1° Централна боја пјесничке слике исказана је лексемом Бијели, у одређеном виду као *бијела* маса високе планине под снијегом, али је она модификована (појачана) ситуативно указивањем на „ситно брдо сунчано“ (брдо је дио ткачког разбоја).

2° Друга боја није лексички изражена него је реконструираемо на основу контекста и ванјезичке ситуације, а то је ‘сивобијела или бјеличастосива боја’ (облака који као сарук окружује главу високе планине).

3° Најзанимљивија је друга лексички изражена боја 37. медитативне пјесме у прози, овога пута исказана лексемом Сињи, чији неодређени вид није активан, а појављује се као (ријетко и) *сиње* покривало маглено. Боја би се могла семантизовати као ‘плавичастосива боја’ (магле), а она више припада палитри боја типа Бијели него палитри боја типа Плав¹.

4. Горски вијенац

4.1. У централном Његошевом спјеву, који у библијском пресеку слови као Његошево (и српско) „Јеванђеље“, у сунчевом спектру боја није представљена лексема (и семантема) Жут.

1° Није представљена ни лексема Плав¹, али јесте њена даља изведеница, придјев *плаветан*. То јест, од творбене базе *плав* изведена је именица суфиксом *-ет* (*плавет*), а од ње нови придјев суфиксом *-(а)н*, који се у *Горском вијенцу* односи на боју очију: *О хурије || очи^х | плаветнијех* [ГВ 898]. Која је то нијанса боје, види се по интертекстуалној паралели из *Луче микрокозма*, гдје се тај придјев односи на боју (ведрога) неба [види т. 2.1.1°], дакле: ‘небоплаван’.

2° Спектру плавих боја припадао је и придјев *сињи* (р. **синий**), али он у *Горском вијенцу* није посвједочен у слободној употреби. У 55. стиху лексема Сињи је потврђена у саставу макрохидронима у значењу ‘Јадранско море’: *Мала ли је || жртва | сва Србија / од Дунава || до мора | Сињега?* [ГВ 54–55], као и у *Шћепану Малом* [види т. 5.1.2°], а у 1110. стиху с именицом *море* образује фразеолошки жанр сталног епитета: *ко потоке || може | уставити / да к сињему || мору | не хитају?* [ГВ 1109–1110]. Као жива боја, боја магле (у значењу ‘плавичастосив’), придјев *сињи* потврђен је у 37. медитативној пјесми у прози [види т. 3.4].

3° Као жива боја потврђена је лексема Зелен, као боја одјевног предмета, у 1349. стиху *Горског вијенца*: *али щеде || око триста | друга^х, / на свакога || зелена | долама*, [ГВ 1348–1349], као и у *Шћепану Малом*, али је она у посљедњем Његошевом спјеву потврђена само у саставу једног специфичног типа сталног епитета [види т. 5.1.3°].

4° Као жива боја потврђена је и лексема Црвен, као боја одјевног предмета: *шал црвени || свежи | око главе* [ГВ 2037], али (у 2222. стиху) и као боја мјесеца који, кад слути нека нова збивања (по народном вјеровању), личи на жишку која је из ватре испретана: *Ада што је || овај мјесец | црвен / како да је || из огња | испретан?* [ГВ 2222–2223]. Црвено је и вино (у 2442. стиху) које

се у хришћанству поистовјећује с (Христовом) крвљу: Наложили, || ђедо, | ка требује, / пресули их || бијелом | 'шеницом / а залили || црвенијем | вином. [ГВ 2440–2442]. Његош овдје не користи израз „црно вино“ као што се и у руском употребљава, не само у обреду, израз *красное вино*.

4.2. У *Горском вијенцу* је потврђена, у разним значењима, лексема Бијел(и). Ако се изузму етноними *Бјелице*, у плуралу, и (два) *Бјеличка*, у паукалу, који су настали суфиксацијом од поимениченог придјева *Бијела* (село у херцеговачком дијелу Приморја, одакле се племе доселило) те назив вјерског празника који се односи на седмицу пред часне посте кад се једе бијели мрс (сир, скоруп, млијеко): *као у нас || Бијеле | неђеље* [ГВ 1437], као и фигуративно употрејебљени апелатив *бијела* у значењу 'мрена': *што л бијела || сунцу | на зјеницу!* [ГВ 641], семантичка структура придјева *бијел(и)* раздваја се у спјеву у више рукаваца.

1° Семантичка вриједност придјева (ср.р. неодређеног вида) *бијело*, као крунски доказ који не треба провјеравати, изражена је у 1664. стиху *Горског вијенца*: и посад му || не бих | вјеровоа / млијеко је || да рече | бијело. [ГВ 1663–1664]. У дијалекатској зони староцрногорско-херцеговачког пограничја има се у виду 'кисјело млијеко', које је по дефиницији бијело. (Додуше, *простокваши* у средњем појасу Русије више је сива него бијела.)

2° У неким примјерима употреба придјева Бијел(и) одређена је контекстом или ванјезичком (културолошком) ситуацијом. У стиху: на бијела || хата | ка на вилу – [ГВ 2385] поређење се остварује са сталним епитетом *бијела вила* [види даље т. 3°], али се придјевска компонента фразеологизма елидира (не на хата као на вилу него на хата који је бијел као [бијела] вила). У 2635. стиху:

Боже *драги*, || свијетла | празника:
 како су се || душе | прађедовске
 над Цетињем || данас | узвијале,
 играју се || на бијела | јата
како јата || дивних | лабудова^x
кад се небом || ведријем | играју
 над образом || свијетла | језера!
 [ГВ 2632–2638]

употреба придјева (мн. ср.р.) *бијела*, као и придјева (ген.) *свијетла* на почетку и на крају синтактичког периода, условљена је симболиком добра, правде и свјетлости у српској језичкој слици свијета.

3° Разматрани придјев је посвједочен у саставу сталног епитета као фразеолошког жанра – *бијела вила* (у инверзији): Љепша му је || од виле | бијеле, [ГВ 1265], *бијеле руке*: б^нјеле *руке* – || крила | лабуда, [ГВ 1870 (16)], *бијела кула*: око б^нјеле || куле | нанијели [ГВ 2769]; И у боју || код бијеле | куле [ГВ 2790], *бијели свијет* (у инверзији): и тиска[j] их || у свијет | бијели [ГВ 1453]. Коришћење – у фразеолошком жанру сталног епитета – придјева *бијел* у неодређеном виду фразеолошка је иновација Његошева: у лађама || *пут*

бијела | Скадра, [ГВ 2698], потврђена и с придјевом *зелен* у *Шћепану Малом* [види т. 5.2.3°].

4° Придјев *бијел(и)*, у сва три рода и у оба вида, потврђен је у значењу ‘сијед’ (о коси и бради): Б^нјеле *власе* || низ плећи | просуо, / б^нјела *брада* || вије | до појаса, [ГВ 587–588]. Навешћемо контекст у којем се, у средњем роду и у неодређеном виду, остварује опозиција „црно : бијело“ [уп. т. 4.3.1°]:

Сад ми *паде* || на ум | *она* прича
кад онога || из јаме | вадише:
 по му *лица* || црно, | *по* – бијело.
 [ГВ 814–816].

4.3. У *Горском вијенцу* је потврђена, у разним значењима, лексема Црн. Семантичка структура самог придјева (и његове глаголске изведенице *оцр-нити*) раздваја се у више рукаваца.

1° У контексту којим смо завршили претходну тачку лексемом (средњи род и неодређени вид) *црно* карактерише се коса и брада [види т. 4.2.4°], а у прозном фрагменту: *намрачио се и црни му брци пали на изломјене токе*, [ГВ –2737] – бркови, наравно: кад нијесу посиједјели, и кад их носи црномањаст човјек (бринет). Ово последње важи и за очи (у примјеру из „Тужбалице се-стре Батрићеве“): да ти црне || очи виђу, / очи моје, [ГВ 1945 (33)].

Црномањастом дјечаку давао се не само надимак *Мркоје* [види т. 5.3.4°] него и *Црноје*; од њега је образован посесив посвједочен и у *Горском вијенцу* у саставу описног колективног етнонима: на јуначко || племе | Црнојево, [ГВ 700], а од њега династичко име (још није било презимена) *Мркојевић* настало ономотолошком транспозицијом од истоименог патронима. Лична имена типа *Милоје* објашњена су у фрагменту 1: *Постанак словенског придевског вида* серије студија посвећених Александру Белићу, прије више од четврт вијека (Маројевић 2000: 60–66).

Исто династичко име, и фонолошки исто, представљено је у стиху: Црно-ј^свиће || Ива | и Уроша, [ГВ 2659], само што је у њему, из силабичких разлога, фонетски изостало интервокалско *ј* а два вокала сажета у дифтонг; лексикографи то нису знали па наводе неаутентично династичко име, с два неаутентична прозодијска лика: **Црновић** и **Црновић** (Стевановић и др. 1983 II: 654) (прво је према номинативу *Црно, друго према вокативу *Црно). Исто то су учинили и с презименом *Мркојевић*, али с једним неаутентичним прозодијским ликом (само према вокативу *Мрко) [види т. 5.3.4°].

2° Црном бојом се „слика“ *ђаво* (осим кад посиједи оном страном која је била у додиру са злом женом): Што се [*с*] *црним* || задоји | ђаволом [ГВ 685], али и Мамон, псеудобожанство старих Јевреја, идол похлепе и стицања материјалних блага свим средствима, у 2343. стиху: племе ви се || *све* одрекло | себе / *те* црно-ме || работа | Мамону – [ГВ 2342–2343].

Мамон из монолога игумана Стефана био је врло специфично „тамно мјесто“ *Горског вијенца*. С обзиром на историјски контекст, М. Решетар различито конкретизује значење у коментару уз 2343. стих: „служи грдној мухамедовој вјери“ и у Рјечнику: „**мамон**, **-она**, од сирскога *mammon* «бла-

го«, у новоме завјету персонификација богаства и његов идол“, па га пише с малим словом (Решетар 1909: 125, 158). Цитирали смо пето Решетарево издање јер је шесто постало библиографска ријеткост послјије балканских а прије свјетског рата, па се тим претходним могао служити А[нтон] Рајнвајн припремајући „прво црногорско издање“. Рајнвајн задржава мало слово у стиху, али коригује Решетарево тумачење стиха у своме Рјечнику: „земаљско благо и богаство у колико човјек за њим чезне“ (не помињући ни Јевреје ни хебрејски језик) (Рајнвајн 1913/2023: 131). Ријеч се наводи и тумачи у ономастичком дијелу *Речника Његошева језика*: „**Мамон**, -она м хебр. персонификација похлепе на новац, на обиље у материјалним добрима (Стевановић и др. 1983 Ї: 592). Противрјечност између двају тумачења Решетаревих (и двају других наведених) рјешава се лако: нема се у виду Мухамедова вјера, тј. ислам, него пројеврејена Турска из периода од епохе Мехмеда IV, за којег „у ћитапу II не пише I једнако“ као за „једноимењака“ Мехмеда II (из стихова 1147–1148 *Горског вијенца* и пјесникове фусноте уз овај други стих).

Као жива боја, придјев *црн* у неким примјерима условљен је ванјезичком ситуацијом или контекстом (или и једним и другим). У 1197. стиху: многа, *буле* || *ваше*, | *кукајући*, / *за мном црна* || *кљувка* | *размотале*. [ГВ 1196–1197] – у враџбинама се користила само црна пређа или карабојом офарбана еда се неко зао и опасан не би повратио. У стиховима 1743: *дим те црни* || *бјеше* | *приклопио*, / *сто хиљада*^x || *притисло* | *Турака*^x, / *око тебе* || *пушке* | *грмијаху*, [ГВ 1743–1745] и 2577: *Дим је црни* || *лега* | *над Бајице* / *ка најгушћи* || *облак* | *о јесени*. [ГВ 2577–2578] – дим није од ватре или пожара него од „грохота пушака(x)“.

Фигуративна (конотативна, пренесена) значења лексема *Црни* у *Горском вијенцу* условљена су, с једне стране, тиме што основно, конотативно значење садржи сему ‘без свјетлости’, с друге стране, тиме што су демони снабђевени атрибутом *црни*. На те двије семе калеме се значења (ж.р.) ‘несрећна, удвијелена’: Да ми се је || *помамита* / *сестри црној* [ГВ 1936 (24)], ‘зла’: *звјезда је* || *црне судбе* | *над њом*. [ГВ 14]; *Црни дане* || *а црна* | *судбино!* [ГВ 43], (мн.) ‘тешки’: *Тури такве* || *разговоре* | *црне*: [ГВ 107]; *што ме црне* || *растезају* | *мисли*, [ГВ 522].

3^о Лексема *Оцрнити* у *Горском вијенцу* посвједочена је у два значења. С једне стране, она се појављује као фразеолошки универб образован од облика и значења ‘у црно завити’: многе ће се || *буле оцрнити* – [ГВ 130]; и нашу је || *земљу* | *оцрнио!* [ГВ 1993]. Компонента *Црно* творбене базе обиљежје је короте (и жалости). Овај универб свакако је Његошев оцазионални фразеологизам.

С друге стране, у контакту с именицом *образ* глагол *оцрнити* образује идиом у значењу ‘обрукати се, јавно се осрамотити, изгубити част’, који је посвједочен у стиховима 497: *те убисмо* || *обадва* | *Ал^кјића* / *а кроз Турке* || *несрећну* | *невјесту*: / *ту смо грдно* || *образ* | *оцрнили* / и од Бога || *дио* | *изгубили*. [ГВ 495–498] и 698: *Станиша је* || *образ* | *оцрнио*, / *похулио* || *на вјеру* | *Христову*, / *на јуначко* || *племе* | *Црнојево*, [ГВ 698–700]. Идиом *оцрнити образ* фолклорног је поријекла и он кореспондира с клетвом као фразеолошким жанром: *те срамотно*, || *црн му образ* | *био!* [ГВ 2005].

У 2273. стиху спјева употријебљен је трпни глаголски придјев глагола *оцрнити*:

глѣдао сам || Гетсимѡнскѹ | башту
 оцрњену || [с] стрѡшћу | ѡ ѡздајѡм –
 свѣтѹ лѡмѡу || лѹд вјѣшар | ѡгѡсѡ!
 [ГВ 2272–2274]

уз који се везују оба значења анализирани лексема: Гетсиманска башта је у црно завијена предстојећим (Христовим) страдалништвом, а осрамоћена учињеним (Јудиним) издајништвом. И ова је употреба примјер оцазионалног фразеотворства Његошевог.

4° Као жива боја у *Горском вијенцу* није потврђена лексема Мрк, тј. нема је у слободној употреби, али је зато заступљена у фразеолошком жанру сталног епитета, у комбинацији с именицом *вук* у акузативу множине: гавранове || и мрке | вукове! [ГВ 1741]. Фразеолошком транспозицијом стални епитет је прешао у жанр идиома у стиху: Мрки *вуче* || подигни | бркове [ГВ 2810].

У претходним издањима заједничка именица (nomen appellativum) *вук* у 2810. стиху *Горског вијенца* неоправдано се ономотологизује, као што се мушко лично име (nomen prorgium) *Вук* у изреци *Ми о Вуку, а Вук на врата* неоправдано деонмотологизује, тј. пише се с малим словом. Неаутентични лик од СловеноСрба преузели су и Латини (*lupus in fabula*).

4.4. У Његошевој оди „*Нек се овај вијек горди...*“ посвећеној Карађорђу, која се обично зове Посвета, нису представљене боје сунчевог спектра. У нашим издањима *Горског вијенца* ода се доноси, у складу с принципима израде научних издања, на крају књиге, као Прилог II, заједно с одјељком „Лица“, који се доноси као Прилог I.

5. Шћепан Мали

5.1. У посљедњем Његошевом спјеву, који у библијском пресеку слови као Његошево „Откровење“, сунчев спектар боја оскудно је представљен. (У акценатском издању овог Његошевог дјела неметрички акценти нису означавани курзивом.)

1° Лексема *Жут*, као жива боја, није потврђена, али јесте, у једном од колѡ, семантема *жути* – супстантивизирани облик одређеног вида у функцији надимка: *буковички* || *капетане* / с побратимом || *попом Жутим*: [ШМ 2048 (52)]. Од надимка *Жути* као од ријечи са сложенем придјевском декинацијом није се системски могао изводити посесив (тзв. присвојни придјев), па је патроним образован од хипокористика са суфиксом *-ко*. У прози на почетку треће појаве трећег чина међу лицима која „доходе“ помиње се: *прото Жутковић* [ШМ –1761]. Ако је то унук попа *Жутог* из кола, патроним је већ био прешао у презиме.

Запазили смо појединачне примјере посесива *Белов* (*Бели* је Радомир Палавистрић из Паштрића код Мионице), *Жутов* (*Жути* је Слободан

Маројевић родом из Југовића код Никшића), али такви облици нарушавају систем и новија су и спорадична појава.

2° Није представљена ни лексема Плав¹, ни у значењу ‘синий’ ни у значењу ‘голубой’, ни њена даља изведеница, лексема Плаветан, али ни њен хомоним Плав^{II}, ни у нијанси ‘светловолосяй’ ни у нијанси ‘цвета Луны’; није посвједочен, као жива боја, ни архаизам Сињи, али јесте у саставу макрoхидронима, у значењу ‘Јадранско море’: од Црнога || до Сињег | мора – [ШМ 65].

3° Лексема Зелен, као жива боја, није потврђена, али јесте у саставу фразеолошког жанра сталног епитета. Једном је то класични тип (с придјевом одређеног вида) *зелена трава* [види даље т. 4°], у друга два стиха – специфични тип (с придјевом неодређеног вида, као Његошева фразеолошка иновација): и к зелену || Виру | црмничкоме, [ШМ 799]; с Чева равна || и с зелена | Вира. [ШМ 929].

4° Као жива боја потврђена је само лексема Црвен, као боја одјевног предмета, у 976. стиху *Шћепана Малог*: дароват им || црвене | бињише / од вр[х] главе || до зелене | траве. [ШМ 976–977].

5.2. У Шћепану Малом је потврђена, у разним значењима, лексема Бијел(и), чија се семантичка структура раздваја у више рукаваца.

1° Из живе семантичке структуре придјева морамо изузети етноним *Бјелица*: *а посланици су по имену игуман Теодосија Мркојевић, прото Јован Аврамовић, Бјелица, и Лазар Богдановић, Његуш*. [ШМ –845], али примјер треба прокоментарисати. Прво, испред облика *Бјелица* (као и испред облика *Његуш*) треба уметнути запету, што смо први ми учинили, јер то нису презимена него имена припадника одговарајућих племена. Друго, Његош је преименовао презиме *Аврамовић*: у (приморској) Бијелој, из које су се братственици доселили, њихово презиме односно лично име родоначелника имало је фонетизам из католичке и латинске (примарно старогрчке) традиције, Његош их је премјестио у византијскогрчку и словенску традицију; још га нису послушали!

2° Семантичка вриједност придјева *бијели*, као крунски доказ који не треба провјеравати, изражена је у контексту у којем се, у средњем роду и у неодређеном виду, остварује опозиција „црно : бијело“: и не држим || црно | за бијело. [ШМ 1458]. То је завршни стих реплике коју казује [ИГУМАН] ТЕОДОСИЈА МРКОЈЕВИЋ. Грохотом се насмијавши, овако му одговара БЕГЛЕР-БЕГ [ПРВИ]:

Тò с̄у Т̄урци || т̄è т̄й к̄аж̄еш – | ц̄рно,
а бијело – || т̄ò с̄у | Ц̄рнòг̄орци.
А м̄òже ли || ð̄ãв̄ò | са дн̄ò п̄ãкла
ц̄р̄њ̄й б̄йти || н̄èго | Ц̄рнòг̄орци?
[ШМ 1459–1462].

Оба придјева, у обје реплике, формирају специфичне номинативне реченице, тј. реченице с јединственим главним чланом, типа: *Црно* [је]; [Оно што

је] *бијело*. Концепт Бијело има позитивну семантику у етичком и естетичком смислу, концепт Црно – негативну, али он има и компарацију. Други примјер компаратива био је својеврсно „тамно мјесто“, у 2735. стиху, највише због атрибутске функције:

Није Турчин || њнџ штџ је | бџо,
 нџ је грдно || нџ нџс | посрнуо;
 а сачувџ || Бџе | дџ је њнџ
 штџ се једнџм || о њџму | збџрџше;
 дџ му кџла || џ глџб | нџ падошџ,
 вџћ би свџјет || црњџ пџка | бџо.
 [ШМ 2730–2735].

3° Разматрани придјев је посвједочен у саставу сталног епитета као фразеолошког жанра – *бијеле руке* (с дистантним распоредом компоненти): кад ми бџеле || развезаше || руке – [ШМ 499], *бијела црква*: и бијелу || цркву || разурили. [ШМ 528], *бијели свијет* (у инверзији): на свијету || бијеломе | било [ШМ 1235] односно *бијела свјетина*: те разбирам || бијелу | свјетину [ШМ 1457], *бијели дан* (у инверзији и с дистантним распоредом компоненти): њџму дана || не свиџе | бијела, [ШМ 1134]. Коришћење придјева *бијел* у неодређеном виду (овдје у инверзији) фразеолошка је иновација Његошева: баш са пашом || од Скадра | бијела [ШМ 700], потврђена и у *Горском вијенцу* са истим придјевом [види т. 4.2.3°].

4° Придјев *бијели*, у женском роду множине и у одређеном виду, потврђен је у значењу ‘сијед’ (о коси): под бијелим || и дугим | власима, [ШМ 2540]. У 1682. стиху: На што ћемо || поганити | руке – / на три старца || те су | ка три овце? [ШМ 1681–1682] елидиран је придјев *бијели* (у неодређеном виду и у плуралу), а не придјев из горње семантичке интерпретације, тј. *сиједи. Каже се *бијел као овца*, а не *сијед као овца. Елидирани придјев ту би се (у наше, али и у Његошево вријеме) реконструисао у плуралу (множини): *бијели као три овце*, а не у паукалу (неколицини) *(три старца) бијела као три овце.

5.3. У Шћепану Малом је потврђена, у разним значењима, лексема Црн. Ако се изузму макрохидроними: од Црнога || до Сињега | мора – [ШМ 65]; мора Бијелога и мора Црнога са њинима острвима и бреговима [ШМ –1614] (има се у виду јужно (Егејско), а не сјеверно Бијело море), у којима није представљена жива боја па су ти називи немотивисани с локалнога и временског становишта, семантичка структура самог придјева (и његових глаголских изведеница *оцрнити* и *поцрнити*) раздваја се у више рукаваца.

1° Као жива боја, придјев *црн* у неким примјерима условљен је ванјезичком ситуацијом и контекстом: Крв престаде || црна тећи / од крешева || стравичнога, [ШМ 2035 (39)] – у крвавом боју огњем из пушака и крв је поцрњела. Овдје смо кориговали наше акценатско издање: умјесто облика одређенога вида сад дајемо предност облику неодређенога вида.

2° Видјели смо [у т. 4.3.2°] да у српској језичкој слици свијета, и не само у српској, концепт Црно има негативну семантику у етичком и естетичком смислу. Црном бојом се „слика“ *враг*, тј. ђаво, као и они који њему следују. Концепт се остварује у фразеолошким жанровима сталног епитета, фолклорног *црни враг*: Ђе враг црни || зацари | ђавола [ШМ 3470] и околиналног *црна памет*: Онако га || црна памет | учи – [ШМ 3276], клетве с оптаивом: Ал Млечићи || (црн им образ | био!) [ШМ 767] и заклетве: Де тако ти || твоје црне | вјере, [ШМ 1407]. У овом посљедњем примјеру негативна семантика одражава позицију беглербега првог, а на њу се позива Теодосија Мркојевић: порашта су || они | тако црни? [ШМ 1465]. Исту позицију у односу на теократску власт у Црној Гори има Шћепан (израз *црна капа* у 417. и 420. стиху метонимијски је употријебљен у значењу ‘калуђер’):

ви ме сада || снова | расцарите, ал накажете || и прожете | грдно црну капу, || ода зла | бјељегу, која лаже || међу вама | сије јербо среће || није | у народу

којим капа || руководи | црна.
[ШМ 415–420].

У примјерима у којима се остварује опозиција „црно : бијело“ [види т. 4.3.2°] фигуративна (конотативна, пренесена) значења придјевâ условљена су концептима у језичкој слици свијета, српској и турској.

3° Лексема *Оцрнити* у *Шћепану Малом* је посвједочена у два значења. С једне стране, она се појављује као фразеолошки универб образован од облика и значења ‘у црно завити’: многе л шћаше || оцрнит | Влахиње [ШМ 1063]. Компонента Црно творбене базе обиљежје је короте (и жалости). Овај универб свакако је Његошев околинални фразеологизам.

С друге стране, у контакту с именицом *образ* глагол *оцрнити* образује идиом у значењу ‘обрукати се, јавно се осрамотити, изгубити част’, који је посвједочен у стиховима 400: Црну Гору || с Мора | на Морачу / сву прекрива || својим | љешинама, / ал јој образ || оцрнит | не мога? [ШМ 398–400], 2773: Куран им је || образ | оцрнио, / код њих не ма || душе | ни образа / који не би || за Куран | умр’о – [ШМ 2773–2775] и 2818: што оцрни || образ | пред свијетом / те се звати || Србином | не хоће. [ШМ 2818–2819].

У семантичкој вриједности „бојење“ посебно је занимљива лексема *Поцрњети* у саставу идиома: откако је || гавран | поцрнио [ШМ 2333] ‘од прастарих времена’ јер се у њој остварује денотативно значење као плод древних митолошких објашњења да је гавран поцрнио (=постао црн) као резултат казне божије [види т. 6.1.1°].

4° Као жива боја у *Шћепану Малом* није потврђена лексема *Мрк*, али јесте презиме *Мркојевић* настало оноματοлошком транспозицијом од истоименог патронима. Примарна творбена база је лично име *Мркоје*, а секундарна – посесив *Мркојев*. Исто презиме, и фонолошки исто, представљено је у стиху: Мркој’вић је || један човјек | врли: [ШМ 1963], само што је у њему, из силабичких разлога, фонетски изостало интервокалско *j* а два вокала саже-та у дифтонг; лексикографи то нису знали па наводе неаутентично прези-

ме: **Мрковић** (Стевановић и др. 1983 Ї: 599). Исту грешку направили су и у фонетској варијанти династичког имена *Црнојевић* [види т. 4.3.1°]

5.4. Његошева пјесма – новогодишња честитка „Поздрав (србском) роду: Из Беча [на Ново љето] 1847“, из које је узет мото посљедњег Његошева спјева, у нашим издањима *Шћепана Малог* доноси се, у складу с принципима израде научних издања, на крају књиге, као Прилог II, заједно с одјелком „Лица“, који се доноси као Прилог I. У пјесми је, у 34. десетерцу, представљена једна боја сунчевог спектра, али она завређује посебан коментар с обзиром на начин како је варијантно и контекстуално изражена:

Лепо, липо, || л^ајепо | и лијепо,
 бело, било, || б^ајело | и бијело –
 листићи су || једнога | цвијета,
 у пупуљ се || један | одњихали.
 [ПСР 33–36].

А коментар је једним дијелом концептолошки, другим – поетолошки, трећим – текстолошки.

1° Видјели смо [у т. 5.2.2°] да у српској језичкој слици свијета, и не само у српској, концепт Бијело има позитивну семантику у етичком и естетичком смислу. Наравно, и у емотивном. Избором двају придјева у средњем роду и у неодређеном виду којима се повезује оно што је лијепо са оним што је свијетло, добро и праведно („љепота ће спасити свијет“ по Достојевском) истакнута је повезаност тих концепата.

2° Поставља се питање: је ли именица (ген.) *цвијета* у 35. стиху пјесме-честитке семантички русизам **цвет** у значењу ‘боја’ или србизам, и формални и семантички, еквивалент руске ријечи **цветок** у значењу ‘цвијет’? Другим ријечима, зашто би врховни пјесник поменуо и *цвијет* и *пупољ* у истом контексту? У пуном складу с поетиком симболизма као његов претеца, Његош нам нуди двоструко или троструко читање: ...латице су истога цвијета, листићи су исте боје, књиге су истога језика.

3° Симболизам не само као књижевна епоха него и као поетска стратегија у историји пјесништва вишезначност остварује само ако се и једно и друга значења везују за ријечи исте прозодије и у контексту који та значења омогућава. Текстолог само такве примјере може презентирати алтернативно [види тт. 7.1–7.2].

6. Исходиште, или О бојењима

6.1. Полазиште овог нашег рада било је у знаку примарног сегментирања теме – теме „боје Његошевог сунчевог спектра“, а та тема је била и задата програмом научног скупа „Боја у српском језику, књижевности и култури“. Централна поглавља рада показала су, међутим, важност теме „бојења у Његошевој поетској композицији“, па се то секундарно сегментирање теме сабира у исходишту расправе. А бојење може бити активно, на примјер *бијелити*

(ми дајемо предност дугом узлазном акценту), чије је једно од значења ‘кречити’, и пасивно, на примјер *бијељети се*, на примјер у првом стиху баладе *Жалостна пјесанца племените Асан-агинице*: Што се бђли у горђ зеленој... (јат је као фонема још било живо у свим позицијама), али у дјелима која смо укључили у Његошев библијски пресјек – бојења у категорији глаголских изведеница лексеме Бијел нису посвједочена.

1° Потврђена су, међутим, бојења у категорији глаголских изведеница лексеме Црн. Прво је у префиксално-суфиксалној лексеми Поцрњети у стиху *Шћепана Малог*: откако је || гавран | поцрнио [ШМ 2333] а у саставу идиома [види т. 5.3.3°]. Овдје је занимљиво да је глагол неповратан и свршеног вида. Значење му је ‘постати црн’, и то је пасивно бојење.

Док је аорисна основа глагола *црнити* у значењу ‘чинити нешто црним’, који у Његошевим текстовима није забиљежен, грађена суфиксом *-и-*, а глагола *црњети (се)* у ијекавском српском – суфиксом *-*је- < -*ě-* (јат), презентска основа оба типа глаголâ образована је суфиксом *-и-*, што је доводило до аналошког преношења суфикса *-и-* на облике инфинитива и перфекта и овог другог типа глаголâ, тј. глаголâ са значењем (пасивног) бојења. Творбена база посвједоченог глагола *поцрњети* је, наравно, придјев *црн* (у позитиву).

У *Речнику Његошева језика* наведен је као одредница глагол **поцрњети** (Стевановић и др. 1983 Ї: 115), који се илуструје примјером из прозног текста *Житије Мрђена Несретњиковића*: њим самијем списано (Поцрнио ка и kota, осушио се ка и вериге) – лексикографи су примјер извадили из контекста, додали акценат а умјесто знака за дугосилазни акценат односно сажимање ставили знак за дужину, али га не илуструју и примјером из *Шћепана Малог*. То је свакако пропуст јер је у том примјеру глагол у фразеолошком жанру идиома.

2° Други тип бојења је потврђен у суфиксалној лексеми Црњати се у стиху *Луче микрокозма*: зла свакога || црњат | се закони – [ЛМ 2029]. Значење јој је ‘исијавати (све више) црнило’, и то је пасивно бојење [види т. 2.3.4°].

Творбена база посвједоченог глагола *црњати се* није, међутим, позитив придјева *црн* (него компаратив) у значењу ‘постајати (све) црњи’, и то је оно што 2029. стих *Луче* чини „тамним мјестом“, па га је требало „освијетлити“.

У *Речнику Његошева језика* није уопште наведен глагол **Црњати се** (уп.: Стевановић и др. 1983 Ї: 490), а то је већ велики пропуст, неопростив.

Овом типу бојења припада и израз (ак.) *црнокраке луче* у значењу ‘луче чији се краци црне, исијавају црнило’ [види т. 2.3.2°].

6.2. Секундарно сегментирана тема „бојења у Његошевој поетској композицији“ не исказује се само лексички него и синтагматски.

1° Од придјева *зелен* пасивно бојење би се лексички могло изразити глаголом *зелењети се/поззелењети*, а активно – глаголом *зеленити/поззеленити*. У анализираном корпусу значење се, међутим, изражава само синтагматски – изразом (бити) *обучен у зелено*, у стиху: у зелено || вјечно | обу-

чене – [ЛМ 619], који би по смислу спадао у (пасивно) бојење [види т. 2.1.3°]. У облику трпног глаголског придјева диференцирање значења активног и пасивног бојења у неком смислу се неутрализују: „породе дрва(х)“ се зелене, али је њих у зелено „обукао“ Свевишњи својом вољом (и својом поетском активношћу), позеленио их.

2° Навешћемо (из „Рјечника Луче микрокозма“) стихове у којима је посвједочен глагол Обући (се) како бисмо тиме илустровали његову синонимичност с глаголом свршеног вида *облачити* (се) [види т. 6.3]:

***обући** (4) *гл. сврш.в. през. јд. 3.л.:* кад их зима || снијегом | обуче [339]; кад их зима || у кипу | обуче, [1443]; *прид. трпни неодр.в. м.р. јд. ак.:* обучена || гњ^нјевом | погледати! [1530]; *мн. ак.:* у зелено || вјечно | обучене – [619]; *одр.в. м.р. јд. ном.:* Ево Адам || у плот | обучени [2134]

***обући се** (1) *гл. сврш.в. прид. радни м.р. јд. (сажети обл. 'обукао се'):* обука се || у чловјечество, [2196]

6.3. Тема „бојења у Његошевој поетској композицији“ од придјева *црн* не исказује се само лексички [види т. 6.1] него и синтагматски.

1° Навешћемо (из „Рјечника Луче микрокозма“) стихове у којима је потврђен глагол *Облачити* (се) како бисмо тиме илустровали његову синонимичност с глаголом свршеног вида *обући* (се) [види т. 6.2]:

облачити (5) *гл. сврш.в. 'обући' инф.:* облачити || и почет | носити): [2045]; у плот људску || посл^нје | облачити, [2077]; *прид. трпни м.р. јд. ном.:* у црну је || облачен | порфиру: [486]; *мн. ном.:* ал се виде || [с] зраком | облачени [337]; облачени || у вјечно | црнило. [1830]

***облачити се** (1) *гл. сврш.в. 'обући се' прид. радни ж.р. јд.:* [се] / облачила || у хаљину | црну – [1095]

У облику трпног глаголског придјева диференцирање значења активног и пасивног бојења у неком смислу се неутрализују, па се може говорити о (рефлексивном) бојењу [види тт. 2.3.1° и 2.3.3°].

2° Поред трију контекста у којима лексема *Облачити* (се) имајући значење глагола свршеног вида 'обући (се)' у *вјечно црнило* [ЛМ 1830], у *црну порфиру* [ЛМ 486], у *хаљину црну* [ЛМ 1095] а који су били предмет основног дијела теме, навешћемо и преостала три контекста у којима је такође „тамно мјесто“ било значење (свршеног) вида. Послије стиха: *Пет небеса^х* || неподвижних | пређем [ЛМ 331] и три наредна, слиједи синтактички период:

Простор им је || шири | растојања
нег подвижним || много | свјетовима,
ал се виде || [с] зраком | облачени
како морски || велики | острови
кад их зима || [с] снијегом | обуче
те их пловац || из даљине | гледа.
[ЛМ 335–340].

Два стиха су „прескочена“ – стоје у загради као специфично опкорачење стихова:

(*јер ће* Адам || први | плот *човјечку*
облачити || и почет | носити):
[ЛМ 2044–2045].

Најзад, у синтактичком периоду којим се завршава једна од строфа пјесне шесте лексема *Облачити* исто има значење ‘обући’:

Божествену || *моју* душу | њежну
забољеће || судба | човјеческа:
ја ћу слово || моје | возљубљено
у плот *људску* || посл^{је} | облачити,
послати га || *да* избави | људе
и [с] законом || свете | *моје* правде
помрачене || осв^јетли | умове.
[ЛМ 2074–2080].

Ово мјесто се иначе неадекватно тумачи – у том смислу да је Свевишњи оповргао своју сурову казну да ће приврженици Сатане ићи у пакао (Ад) и да ће Земља као чистилиште престати да постоји. Текст треба читати онако како је написан!

6.4. Посљедњи Његошев спјев садржи један необичан пар хомонима (хомографа који нису и хомофони) – *Ружити*^I и *Ружити*^{II}, од којих је овај други парњак био својеврсно „тамно мјесто“ све до наших издања.

1° У *Шћепану Малом* посвједочена је лексема-хомоним *Ружити*^I, изведеница именице *руга* а у значењу ‘грдити’, и то није било спорно. У двије потврде глагол је несвршеног вида и без префикса, једном у десетерцу (у 1419. стиху)

Та на крмској || кожи | не клањао, та на свети || инцил | не пљунуо – сво-
бодно ме || мош у очи | ружит
да ти хиле || помислити | нећу.
[ШМ 1417–1420],

други пут у 828. стиху а 14. шеснаестерцу:

Што се Турчин || дига холи када криво || Бога моли,
кад свободу || свету ружи а тиранству || сл^јепом служи,
[ШМ 827 (13)–828 (14)].

У трећој потврди је префиксална изведеница (с формантом *на-*) свршеног вида:

Грдни један || скитач | безобразни, нити моја || слика | ни[т] прилика, на-
ружи ме || данас | пред народом!
[ШМ 3261–3263].

2° Спорна је била лексема-хомоним Ружити^{II}, изведеница именице *ружа* у значењу ‘ружом бојити, китити’, то јест уљепшавати: претходни коментатори и лексикографи је не помињу. Она у *Шћепану Малом* има двије потврде. У 872. стиху спјева глагол *ружити* (ми стављамо дужину на медијалном слогу а у творбеној бази полазимо од примарног краткосилазног акцената) има значење (активног) бојења:

Не њма цара || до једнога | цара – Бог на небу, || а он је | на земљи;
а то није || до једна | будала,
па свјетина || луда | захучала те га ружи || и проз уста | плаче.
[ШМ 868–872].

Значење повратног глагола на синтактичком нивоу нема ни друга потврда него је и у њој семантика активног бојења: султан је допустио да га други (царедворци односно његово окружење) овако (=као у титули) ките:

Куд ће виша || брука | и погрда
за султана || и за | подане му?
У њем човјек || лако | виђет може да је слијеп || цар са свијем | цар-
ством: би ли човјек || који је | при себи дао себе || овако | ружити?!
[ШМ 1629–1635].

7. Post scriptum

7.1. Оцијенили смо [види т. 5.4.3°] да симболизам не само као књижевна епоха него и као поетска стратегија у историји пјесништва вишезначност остварује само ако се и једно и друга значења везују за ријечи исте прозодије и у контексту који та значења омогућава. Симболизма као књижевне епохе што се тиче, то смо показали у посебној студији (Мароевич 1991) и у циклусу радова са истим предметом истраживања.

Друкчије ствар стоји с ријечима које немају исто звучање и не могу се реализовати у истом контексту. Тако глаголи *ружити* ‘ружом бојити, китити, уљепшавати’ и *ружити* ‘грдити’ имају различито, чак супротно значење, па би се могли сматрати и антонимима. Поред тога, ти глаголи се разликују и прозодијски. Сама творбена база глагола *ружити* примарно је имала (само) краткосилазни акценат, тј. гласила је (само) *ружа*. То што се данас за ђул користи и дугоузлазни акценат (*ружа*), секундарна је појава. Наиме, од именице *ружа* прозодијском творбом (преакцентуацијом) образован је хипокористик (Ружица >) *Ружа*; право лично име било је (и јесте) *Ружа* с примарном семантиком ‘(нека новорођена дјевојчица буде лијепа као) ружа’. Секундарно се прозодија хипокористика преносила и на цвијет – *ружа*.

7.2. У руском језику остварено је не само семантичко него и морфолошко раздвајање именице *cvět- на хомониме.

1° С једне стране, форма **цветок** ‘цвијет’ преживјела је процес упрошћавања или интеграције (суфикс *-ок* није више творбени формант, прикључио се коријенском аломорфу); лексема је сачувала облик (акузатив) старог плурала **цветы**; у примјерима типа *я́блоня в цвету* именица **цвет** је пак *singulare tantum*.

2° С друге стране, форма **цвет** ‘боја’ има множину (номинатив–акузатив) **цвета** двојинског поријекла, као резултат контрастирања двију боја у контексту или најчешћој ванјезичкој ситуацији.

У Његошевом пјесничком језику именице *цвијет*ⁱ (р. **цветок**) и *цвијет*ⁱⁱ (р. **цвет**) различитог су поријекла (србизам – русизам); прозодија је иста, али се лексема контекстуално разликују искључујући једна другу.

7.3. У Његошевом пјесничком језику придјев *цвијетан/цвијетни* [види потврде у т. 1.4] двозначан је јер се мотивише множинским облицима двију творбених база, па се контекстуално остварују, или се могу остварити, оба значења – и значење ‘у бојама’, и значење ‘од (разноликог) цвијећа’ (за исту врсту цвијећа користе се посебне боје).

У руском језику и придјевске изведенице су се раздвојиле: од именице *цветок* ‘цвијет’ образован је придјев **цветочный** (на примјер: *цветочный магазин* ‘цвијећара’), од именице *цвет* ‘боја’ образован је пак придјев **цветной** (на примјер: *цветной телевизор* ‘телевизор у боји’).

7.4. Послије треће језичке сесије научног скупа, и дискусије коју сам ја и отпочео и завршио (на тему: којој боји припада израз *русе косе*), један од колега ме је запитао: да се израз *слонове јабучице* не односи на женске груди? С тим у вези, додајем коментар.

У денотативној равни, именица (мн.) *јабукe* има као свој деминутив именицу (мн.) *јабучице*. Тај однос се не преноси на метафоричну употребу. Метафора *јабукe* у 55. стиху *Ноћи скупље вијека*:

Играм јој се с јабукама –
 два свијета срећна важе,
 к восхиштењу бесмртноме
 лишеника среће драже.
 [НСВ 55–56]

има једно значење – ‘груди’ или ‘прса’, метафора *јабучице* у 48. стиху:

сњежана јој прса кругла
 а срецају светим пламом,
 дв"је слонове јабучице
 на њих дубе [с] слатком мамом.
 [НСВ 47–48]

има друго значење – ‘брадавице (на женским грудима)’.

Да именица *прса* у 47. стиху романсе има значење ‘женске груди’ свједочи не само тај стих (с атрибутом *кругла*) него и 2640. стих *Горског вијенца*, који наводимо у контексту синтактичког периода:

Соколови || *пет* Мартиновића^х,
 које једна || прса | задојише
 а одњиха || једна | колијевка,
 два Новака || с барјактаром | Пимом
 и витеже || Бориловић-|Вуче –
 који први || удристе | на Турке:
 ко *умије* || вама | сплести *в^нјенце* –
 споменик је || вашег | јунаштва
 Гора *Црна* || и њена | свобода!
 [ГВ 2639–2647].

Закључићемо: синтагма *слонове јабучице* не односи се на женске груди иако би грудима одговарала боја слоноваче, као што (ген.) *чиста филдиша* у 1869. стиху *Горског вијенца* (у 15. деветерцу „Мустај-кадијине пјесме“) одговара боји (женског) грла. Стих наводимо у контексту синтактичког периода:

Фатима је струком дивота, лице јој је јутро румено, (11) уста су јој паром срезана, <i>међ</i> којима каткад сијева грло јој је чиста филдиша, 1870 над цвијећем плива Зорњача, благо <i>одру</i> на ком почине!	очи су јој двије звијезде, под вијенцем гори Даница, 1865 усне су јој ружом уждене сн ^н јежна <i>гривна</i> ситна бисера, б ^н јеле <i>руке</i> – крила лабуда, а возе је весла сребрна –
---	---

Извори и литература

а) Скраћенице

1. ГВ: Петар II Петровић-Његош, *Горски вијенац* [у: Медаковић 1847: 1–116 (прво издање); Маројевић 2004^а и Маројевић 2005: 35–222 (критичко издање); Маројевић 2018: 161–268 и Маројевић 2021^а: 201–324 (основно издање); Маројевић 2026: 67–190 (акценатско издање)].
2. ЛМ: Петар II Петровић-Његош, *Луца микрокозма* [у: Маројевић 2016^а: 19–101 (репринт првог издања), 105–224 (критичко издање), 903–1020 (акценатско издање); Маројевић 2017^б: 62–223, Маројевић 2018: 67–149 и Маројевић 2021^а: 107–189 (основно издање)].
3. М: Петар II Петровић-Његош, *Мисао* [у: Петровић-Његош, Петар II. *Лирске пјесме*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић (у припреми)].
4. МПП: Петар II Петровић-Његош. *Медитативне пјесме у прози* [у: Маројевић 2017^а: 34–61 (аутограф и транскрипт), 323–346 (критичко издање)].

5. НСВ: Петар II Петровић-Његош, *Ноћ скупља вијека* [у: Маројевић 2017^а: 347–363 (критичко издање), 641–646 (акценатско издање); Маројевић 2021^а: 565–570 и Маројевић 2021^б: 28–39 (основно издање)].
6. С: Петар II Петровић-Његош, *Свободијада* [у: Петровић-Његош, Петар II. *Епске пјесме*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић (у припреми)].
7. ФАП: Петар II Петровић-Његош, *Филозоф. Астроном. Појета* [у: Маројевић 2004^б; Маројевић 2007].
8. ШМ: Петар II Петровић-Његош, *Шћепан Мали* [у: Маројевић 2020^а: 19–225 (репринт првог издања), 227–486 (критичко издање), 1011–1153 (акценатско издање), Маројевић 2018: 289–449 и Маројевић 2021^а: 347–533 (основно издање)].

б) Издања

1. Маројевић 2004^а: Петар II Петровић-Његош. *Горски вијенац*. Критичко издање. Приредио Радмило Маројевић. Београд: Фонд истине.
2. Маројевић, Р. (2004^б). Оригинални рукопис Његошеве пјесме *Ко си ти?* – *Филозоф*. *Ко си ти?* – *Астроном*. / *А ко ти?* – *Појета*. *Чудновата друштва!* (критичко издање и пјесничка структура текста). *Студије српске и словенске*. Серија I. *Српски језик*, Београд, IX, бр. 1–2, 465–500. [С црно-бијелим факсимилом на стр. 501–502].
3. Маројевић 2005: Петар II Петровић-Његош. *Горски вијенац*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД.
4. Маројевић, Р. 2007: Сензационално откриће у Петрограду: пронађен оригинални рукопис Његошеве пјесме *Филозоф, астроном, појета*. *Слово*, Никшић, IV/11, 105–116. [С факсимилом у боји на двије стране на посебном листу између стр. 116 и 117].
5. Маројевић 2016^а: Петар II Петровић-Његош. *Луча микрокозма*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД – Цетиње: Narodni muzej Crne Gore.
6. Маројевић 2017^а: Петар II Петровић-Његош. *Биљезница*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД.
7. Маројевић 2017^б: Петар II Петровић-Његош. *Луча микрокозма*. Перевод с србског Иљи Числова // Петар II Петровић-Његош. *Луча микрокозма*. Основно издање приредио Радмило Маројевић. Никшић: Епархија Будимљанско-никшићка, Беране, Књижевно друштво „Његош“, Никшић – Београд: „Штампар Макарије“.
8. Маројевић 2018: Петар II Петровић-Његош. *Луча микрокозма*. *Горски вијенац*. *Шћепан Мали*. Основно издање. Ортографија и ортоепија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Никшић: Будимљанско-никшићка епархија – Београд: Удружење за неговање Његошевог дела.
9. Маројевић 2020^а: Петар II Петровић-Његош. *Шћепан Мали*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД – Цетиње: Народни музеј Црне Горе.
10. Маројевић 2021^а: Петар II Петровић-Његош. *Луча микрокозма*. *Горски вијенац*. *Шћепан Мали*. *Ноћ скупља вијека*. Основно издање. Ортографија и ортоепија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД.
11. Маројевић, Р. Н. 2021^б: Лингвистика и поетика Његошевих наслова: *Ноћ скупља вијека*. *Српска баштина*, Никшић, VI/1, 9–39.

12. Маројевић 2026: Петар II Петровић-Његош. *Горски вијенац*. [На корицама: Његошев Горски вијенац]. Акценатско издање у редакцији Радмила Маројевића. Београд: Службени гласник.
13. Медаковић 1847: *Горскій віенаць* [.] Историческо событіе при свршетку XVII века. Сочиненіе П[етра] П[етровића] Н[ѣгоша,] владыке црног[р]скога. [Приредио Милорад Медаковић.] У Бечу: словима ч[астнихъ] о[таца] мехитариста, 1847. Факсимил првог издања објављиван је као посебна књига (Цетиње: Обод, 1963; Цетиње: Музеји Цетиње, 1984; Цетиње: Народни музеј Црне Горе, 2010; Подгорица: ЦАНУ, 2017).
14. Рајнвајн 1913/2023: *Горски вијенац* владике црногорскога Петра Петровића Његоша. Прво црногорско издање у славу стогодишњице рођења: 1813–1913. На Цетињу: Издање књижаре А. Рајнвајна, 1913; Петар II Петровић Његош. *Горски вијенац*. Фототипско издање. Никшић: ЈУ Народна библиотека ~Njegoš~ Nikšić, 2023.
15. Решетар 1909: *Горски вијенац* владике црногорскога Петра Петровића Његоша. Пето издање с коментаром Милана Решетара. У Биограду: Издање књижаре С. Б. Цвијановића.

в) Рјечници

1. Маројевић 2016^б: Маројевић, Р. Рјечник Луче микрокозма. [У: Маројевић 2016^а: 683–862].
2. Стевановић и др. 1983 Ì: *Речник језика Петра II Петровића Његоша*. [На корицама: Речник Његошева језика]. Израдили М. Стевановић и сарадници М. Вујанић, М. Одавић и М. Тешић. Уредник М. Стевановић. Књ. II. Београд: Српска књижевна задруга и др.

г) Литература

1. Мароевич, Р. (1991). Лингвистика и поезика многозначности. (Славянские переводы „Двенадцати“ А. Блока). *Вопросы языкознания*, Москва, № 3, 95–103.
2. Маројевић, Р. (2000). Александар Белић као компаративиста и палеослависта. (Увод. Фрагменти 1–3). *Студије српске и словенске*. Серија I. *Српски језик*, Београд, V, бр. 1–2, 59–80.
3. Маројевић, Р. (2020б). Лингвистика и поезика Његошевих наслова: (Фрагменти 3–4). *Сретања*, Бања Лука, III, бр. 9, 195–202.
4. Маројевић, Р. Н. (2023). Основно (научно-популарно издање) *Луче микрокозма и Спровода праху С. Милутиновића* Петра II Петровића-Његоша. *Philologia mediana*, Ниш, год. XV, бр. 15, 19–32.

Radmilo N. Maroyevich

COLORS AND COLORINGS IN NYEGOSH'S POETIC COMPOSITION

Summary

The author of this paper explains the interpretation of the semanthemes, i.e. concepts and semantic values of lexemes and phrases, not only at the level of colors but also at the level of colorings, in the poesie of Serbian poet Petar II Petrovich Nyegosh, from the epoch of romanticism.

Those lexemes and the lexical units that are in a creative-semantic relationship with them form the components of the overall poetic composition of Nyegosh's poetry, and at the same time they serve as "tools" for the description of complex relationships in the macrocosm governed by the Supreme and the microcosm of the human soul embodied by the Poet.

The corpus for analysis consists of the epic "The Ray of the Microcosm", the epic "The Mountain Wreath" and the epic "Stephen the Little", and some Nyegosh's poems.

Key words: Pètàr Ìì Pètròvich Nyègòsh, thè èpic "Thè Rày òf thè Micròcòsm", thè èpic "Thè Mòuntàin Wrèàth", thè èpic "Stèphèn thè Littlè", lyrìc pòèms.